

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNI AXLOQIY TARBIYALASHDA TEATRLASHTIRILGAN O'YINLARNING AHAMIYATI

Asatullayeva Mohira Nig'matilla Qizi

Nizomiy nomidagi TDPuning Maktabgacha ta'lim fakulteti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 3 kurs talabasi
mohiraasatullayeva1710@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15241072>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 6-aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 10-aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 18-aprel 2025 yil

KEY WORDS

maktabgacha ta'lim, axloqiy tarbiya, dramatisatsiya, teatr o'yini, empatiya, metodika, sahnalashtirish.

ABSTRACT

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida teatrlashtirilgan o'yinlar orqali bolalarda axloqiy fazilatlarni shakllantirishning samarali yo'llari yoritilgan. teatr va teatr faoliyati bolalarning ijtimoiy, emotsional, estetik va axloqiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Maqolada teatr o'yinlarini tashkil etishning metodik jihatlari, teatr faoliyatining bolalar shaxsiyatiga ta'siri haqida tahliliy fikrlar bayon etilgan.

Zamonaviy ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ularning axloqiy fazilatlarni shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda teatr o'yinlari orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish dolzarb metodlardan biri sanaladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishi inson hayotidagi eng muhim bosqichlardan biridir. Bu davrda bolaning shaxsiyati, axloqiy qarashlari, ijtimoiy qoidalarni anglash darajasi shakllanadi. Ayniqsa, 5-7 yosh oralig'ida bola o'zini atrof-muhit bilan solishtira boshlaydi, jamiyat qoidalari, axloqiy me'yorlar haqida ilk tushunchalarga ega bo'ladi. Bu jarayonda pedagogik vositalarning roli beqiyosdir. Shu nuqtayi nazardan, bolalarni tarbiyalash jarayonida teatr o'yinlaridan samarali foydalanish, ularni ongli, axloqiy qarashlarga ega shaxs sifatida shakllantirishda katta ahamiyatga ega.

Teatrlashtirilgan o'yinlar maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarning axloqiy tarbiyasini shakllantirishda juda katta imkoniyatlarga ega. Bugungi kunda globallashuv, texnologiyalarning tez sur'atlar bilan rivojlanishi, bolalarning ekran oldida ko'p vaqt o'tkazishi natijasida ijtimoiy-emotsional muammolar, xulq-ododagi sustlik, empatiya darajasining pasayishi kabi dolzarb muammolar yuzaga chiqmoqda. Bunday sharoitda bolalarning real ijtimoiy aloqalar asosida rivojlanishini ta'minlovchi teatrlashtirilgan o'yinlar ularning axloqiy-ruhiy ehtiyojlarini qondirishda, ijtimoiylashuvini ta'minlashda, axloqiy qadriyatlarni anglashida samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ular orqali bola real hayotdagi voqealarni obrazli idrok etadi, ularni his etadi, muayyan xulosalar chiqaradi. Teatr faoliyati, ayniqsa dramatisatsiya, improvizatsiya, qo'g'irchoq teatri kabi shakllar bolaning ichki olamini ochishga, hissiy ehtiyojlarini ifodalashga, empatiya va ijtimoiy ongni rivojlantirishga xizmat qiladi. Teatr o'yinlarining ta'siri faqat bolalarning axloqiy jihatlari emas, balki ularning kommunikativ ko'nikmalari, jamoada ishlash madaniyati, mustaqil fikrlash salohiyatini ham shakllantirishga yordam beradi.

Teatr o'yinlari pedagogik vosita sifatida bola tarbiyasida ko'p qirrali ta'sir kuchiga ega. Ular nafaqat bolalarda tasavvur, nutq va ijodiy tafakkurni rivojlantiradi, balki axloqiy qadriyatlarni anglash va his qilishni ham ta'minlaydi. Dramatisatsiya orqali bola yaxshilik va yomonlikni farqlash, odilona qarorlar qabul qilish, jamiyatdagi ijtimoiy rollarni tushunish imkoniyatiga

ega bo'ladi. Teatr o'yinlari orqali bola sahnada obrazga kirish, uni his etish va o'zlashtirish orqali hayotiy tajriba orttiradi. Bu esa uning real hayotdagi muomala va xulq-atvoriga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Teatr o'yinlarining quyidagi shakllari mavjud:

1. **Dramatizatsiya:** ertak yoki hayotiy voqealarni sahnalashtirish orqali bola axloqiy mezonlarni o'zlashtiradi;
2. **Improvizatsiya:** bolaning o'z fikri va tasavvuriga asoslangan erkin ifoda uni mustaqil fikrlashga o'rgatadi;
3. **Qo'g'irchoq teatri:** personajlar orqali ijtimoiy munosabatlarni anglash, ularni qiyoslash va baholashga yordam beradi;
4. **Pantomima:** hissiyot va harakatlar orqali obraz yaratish bola emotsional sezuvchanligini kuchaytiradi.

Teatr o'yin faoliyatlarida bola o'zini erkin ifoda etadi, shaxsiy pozitsiyasini shakllantiradi, o'zini boshqalarning o'rniga qo'yib ko'rishga harakat qiladi. Aynan shu jihatlar bola qalbida insonparvarlik, do'stlik, yordam, kechirimlilik kabi fazilatlarining barvaqt shakllanishiga zamin yaratadi. Psixolog olimlar bolalar tarbiyasida o'yin va teatrning kuchli ta'sirini e'tirof etishgan bo'lib, L.S.Vygotskiy bolalar rivojida rolli o'yinlarning o'rni haqida shunday deydi: "Bola aynan rolli o'yinlar orqali axloqiy me'yorlarni anglaydi va shaxs sifatida kamol topadi"[Vygotskiy, 2005: 17-bet].

A.N.Leontev har qanday bilim va tajriba bola tomonidan aynan faoliyat, ya'ni harakat orqali egallanadi. O'yin faoliyati bolaning ichki dunyosini, ijtimoiy tajribasini badiiy shaklda ifoda etishga xizmat qiladi. Teatr faoliyati bu borada aynan faoliyatga asoslangan pedagogik vosita sifatida alohida o'rin tutadi. Bolalar teatr o'yinlarida ishtirok etar ekan, ular o'z his-tuyg'ularini anglaydi, boshqalarni tushunishga harakat qiladi, o'z pozitsiyasini shakllantiradi. Bu esa bolalarda empatiya, ijtimoiy mas'uliyat, hissiy muvozanat kabi zaruriy fazilatlarini shakllantiradi. Teatr o'yinlarida bola nafaqat ko'rish va eshitish, balki harakat va his qilish orqali ham bilim oladi, bu esa o'qitishning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi deb, ta'kidlaydi[Leontev, 1975: 38-bet].

E.O.Smirnova esa teatr faoliyatini bolaning emotsional dunyosini boyituvchi, hissiy nazoratni shakllantiruvchi vosita deb baholaydi. Unga ko'ra, bola obrazlar orqali o'zini ifoda etadi, ichki muammolarini badiiy ifoda orqali yengib o'tadi. Bunday yondashuv bolalarning ruhiy sog'lomligi, psixologik tayyorgarligi, muomala madaniyati va o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi[Smirnova, 2010: 45-bet].

Teatrlashtirilgan o'yinlarda muntazam qatnashgan bolalar xulq-atvorida quyidagi o'zgarishlar kuzatiladi:

- Uyatchanlik kamayadi, o'ziga bo'lgan ishonch ortadi;
- Nutq faolligi va ifodali fikrlash rivojlanadi;
- Axloqiy tushunchalar chuqurlashadi;
- Ijtimoiy rollarni anglash va hurmat qilish shakllanadi;
- Empatiya, birdamlik, kechirimlilik singari fazilatlar mustahkamlanadi;
- Jamoaviylik, liderlik, muomala madaniyati shakllanadi;
- Ijodiy tasavvur, tanqidiy fikrlash, estetik idrok rivojlanadi.

Masalan, "Mehr va do'stlik" mavzusidagi teatr o'yinlarini sahnalashtirish orqali bolalar hayotiy vaziyatlarda qanday harakat qilish kerakligini amalda o'rganadilar, bu esa ularning real hayotdagi xulq-atvoriga bevosita ta'sir qiladi. Shu tariqa, teatr o'yinlari bolalarning hayotga tayyorgarligini oshiradi, ularni mustaqil, ongli va axloqiy jihatdan mas'uliyatli shaxslar sifatida shakllantiradi. Teatr o'yinlari bolalarda quyidagi tarbiyaviy jihatlarni shakllantiradi:

- Axloqiy mezonlarni farqlash;
- O'z fikrini erkin ifoda etish va mustaqil qaror qabul qilish;
- Emotsional sezgirlik, estetik did, nutq madaniyati;

- Jamoada ishlash, rahbarlik va ijtimoiy mas'uliyat;
- Harakat, musiqa, mimika orqali o'zini tanlash va ifodalash;
- O'yin orqali o'rganilgan xulqiy me'yorlarni real hayotga tatbiq etish;
- Qiziqish, intilish, ijtimoiy ong va vijdonni shakllantirish. [Normatova, 2020: 56-bet].

Ushbu jihatlar bola shaxsining har tomonlama yetuk shakllanishiga zamin yaratadi. Shu bois teatr o'yinlari bolalarning axloqiy, ijtimoiy, psixologik, jismoniy va nutqiy rivojlanishiga kuchli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Teatr faoliyati orqali bola jamiyatning faol a'zosi bo'lishga ilk qadamlarini qo'yadi.

Xulosa qilib aytganda, teatrlashtirilgan o'yinlar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida axloqiy tarbiyani amalga oshirishda juda muhim vositadir. Teatr faoliyati orqali bolalar hayotiy vaziyatlarni his qiladi, angelaydi va ularga nisbatan o'z munosabatini bildiradi. Bu esa axloqiy fazilatlarining amaliy shakllanishiga olib keladi. Teatr o'yinlarini pedagogik jarayonga to'g'ri integratsiyalash orqali bolalarda mustahkam axloqiy asoslar, ijtimoiy faollik, shaxsiy javobgarlik kabi muhim hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish mumkin. Shu bois teatr faoliyati maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida ustuvor yo'nalish sifatida e'tiborga olinishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Выготский Л.С. (2005). *Воображение и творчество в детском возрасте*. Москва: Айрис-пресс. — С. 17.
2. Леонтьев А.Н. (1975). *Деятельность. Сознание. Личность*. Москва: Политиздат. — С. 38.
3. Смирнова Е.О. (2010). *Психология дошкольника*. Москва: Академия. — С. 45.
4. Ветрова М.Д. (2012). *Театрализованная деятельность в ДОУ*. Санкт-Петербург: Детство-Пресс. — С. 22.
5. Normatova I.T. "Maktabgacha ta'lim muassasalarida teatrlashtirilgan faoliyat asosida axloqiy tarbiya berish metodikasi". – Toshkent, 2020.

INNOVATIVE
ACADEMY